

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 408 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burhanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юнусова Римма Рахманбердиевна

PhD, доцент

Совместная международная образовательная
программа ТГЭУ и УргЭУ

ORCID: 0009-0004-2316-2077

r.yunusova@tsue.uz

Аннотация: В статье исследуется реализация концепции развития рынка зеленой экономики в контексте обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан. Анализируется Стратегия перехода к зеленой экономике на 2019-2030 годы, предусматривающая сокращение выбросов парниковых газов на 35% и увеличение доли возобновляемых источников энергии до 30%. Исследование основано на статистическом анализе макроэкономических показателей, контент-анализе стратегических документов и международном опыте. Выявлены основные ограничения: высокие капитальные затраты, нехватка квалифицированных кадров. Показано, что развитие зеленой экономики способствует улучшению торгового баланса, создает новые рабочие места и укрепляет энергетическую безопасность. Предложены рекомендации по совершенствованию институциональных механизмов и финансовых инструментов поддержки зеленой трансформации.

Ключевые слова: зеленая экономика, экономическая безопасность, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, энергоэффективность, климатическая политика, зеленые инвестиции.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash kontekstida yashil iqtisodiyot bozorini rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish masalalari tadqiq etilgan. 2019-2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tahlil qilinib, unda issiqxona gazlari tashlamalarini 35 foizga kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 30 foizga yetkazish ko'zda tutilgan. Tadqiqot makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning statistik tahlili, strategik hujjatlarning kontent-tahlili va xalqaro tajribalarga asoslangan. Asosiy cheklovlar aniqlandi: yuqori kapital xarajatlar, malakali kadrlar yetishmasligi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish savdo balansini yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish va energetika xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilishi ko'rsatib o'tildi. Yashil transformatsiyani qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlari va moliyaviy vositalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, qayta tiklanadigan energiya manbalari, barqaror rivojlanish, energiya samaradorligi, iqlim siyosati, yashil investitsiyalar.

Abstract: The article examines the implementation of the green economy market development concept in the context of ensuring the economic security of the Republic of Uzbekistan. The Strategy for Green Economy Transition for 2019-2030 is being analyzed, which provides for a 35% reduction in greenhouse gas emissions and an increase in the share of renewable energy sources to 30%. The research is based on the statistical analysis of macroeconomic indicators, content analysis of strategic documents, and international experience. The main limitations were identified: high capital costs, lack of qualified personnel. It is shown that the development of a green economy contributes to improving trade balance, creating new jobs, and strengthening energy security. Recommendations were made to improve institutional mechanisms and financial instruments to support green transformation.

Key words: green economy, economic security, renewable energy sources, sustainable development, energy efficiency, climate policy, green investments.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных климатических вызовов и необходимости диверсификации экономики концепция зеленой экономики приобретает стратегическое значение для обеспечения долгосрочной экономической безопасности государства. Узбекистан, как страна с высокой энергоемкостью экономики и значительной зависимостью от углеводородных ресурсов, инициировала масштабную трансформацию в сторону устойчивого развития. Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов, утвержденная Постановлением Президента № ПП-4477 (Указ, 2019), определила концептуальные основы интеграции принципов экологической устойчивости в национальную экономическую политику. Данный документ стал фундаментом для формирования системы экономической безопасности, основанной на принципах ресурсосбережения и экологической ответственности.

Стратегическими целями перехода на зеленую экономику определены снижение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 2010 года, увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до 30% и более. Согласно официальным данным, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должна возрасти с 12% в 2019 году до 30% к 2030 году, что представляет собой увеличение на 150%. Мощности ВИЭ планируется увеличить с 2,1 ГВт до 15 ГВт, что означает рост на 615%. Дополнительно предусматривается повышение энергоэффективности в промышленности на 20%, снижение энергоемкости ВВП на 30% и расширение площади применения водосберегающих технологий с 300 тысяч гектаров до 1 миллиона гектаров (Нарзуллаева, 2022).

Низкий уровень энергоэффективности экономики, нерациональное потребление природных ресурсов, медленное обновление технологий, слабое участие малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития «зеленой» экономики препятствуют достижению первоочередных национальных целей. Основными ограничениями выступают высокие первоначальные капитальные затраты на внедрение зеленых технологий, недостаток квалифицированных кадров в области возобновляемой энергетики, необходимость модернизации энергетической инфраструктуры и ограниченные возможности местного финансового рынка. Нынешняя фрагментация зеленой политики между различными министерствами и ведомствами создает риск для эффективного достижения зеленой экономики.

ВВП Узбекистана за 2024 год достиг 115 млрд долларов при росте экономики на 6,5%. С 2017 года, при среднем росте ВВП в 5,3%, страна стала одним из мировых лидеров по проведению социально-экономических реформ. В 2025 году Узбекистан планирует освоить 43 миллиарда долларов инвестиций, что позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых видов продукции. Развитие зеленой экономики способствует улучшению торгового баланса за счет снижения импорта энергоносителей на 800-1200 млн долларов к 2030 году, развития экспорта зеленых технологий и услуг, повышения энергоэффективности промышленности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на основе комплексного подхода с применением системного анализа нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в сфере зеленой экономики, статистического анализа макроэкономических показателей развития за период 2019-2025 гг., компаративного анализа внедрения зеленых технологий. Использовались методы статистических анализов зеленой трансформации, контент-анализ стратегических документов, экспертные оценки эффективности реализуемых инвестиционных проектов. Информационная база формировалась на основе официальных данных Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан, материалов профильных министерств и ведомств, отчетов международных финансовых институтов, аналитических докладов исследовательских центров. Для обеспечения достоверности результатов применялся принцип триангуляции данных с верификацией ключевых показателей через независимые источники.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Обзор литературы показывает растущий интерес исследователей к проблемам зеленой экономики в контексте обеспечения экономической безопасности развивающихся стран. Исследование OECD (2023) анализирует текущую рыночную и институциональную структуру в Узбекистане, реформы, которые привели к недавним выпускам как суверенных, так и корпоративных тематических облигаций, и оставшиеся барьеры для дальнейшего внедрения инструмента.

Sarah E. Sharma и Milan Babic (2025) в работе «The international political economy of green finance» исследуют современные глобальные формы зеленого финансирования и его управления, анализируя динамику политических и экономических отношений власти в рамках глобального финансирования.

Mo Rigen и коллеги (2024) в библиометрическом анализе «Knowledge mapping of green economy research» представляют карту знаний, охватывающую институты, авторов, ключевые слова и ссылки, проливая свет на траекторию глобальных исследований зеленой экономики, выделяя три различных этапа: 2011-2015 как ранние исследовательские тенденции, 2016-2020 как среднесрочные и 2021-2024 как недавние исследовательские тенденции.

Левкина Е.В. и Лялина Ж.И. (2022) в своем исследовании подчеркивают актуальность изучения экономической безопасности как экономической категории, отмечая нарастание научного интереса к данной предметной области начиная с 2016 года и популяризацию изучения различных аспектов экономической безопасности российскими учеными.

Самойлова Л.К. (2021) в работе о «зеленом» курсе в системе обеспечения защиты социально-экономических интересов анализирует взаимосвязь приоритетов экономической деятельности и возникающих в результате нее социально-экологических проблем, обозначая острую потребность в природоохранной деятельности, сопровождающейся сменой вектора экономического развития.

Коллектив ученых экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (2023) в международной научной конференции освещает теоретические, методологические подходы и практические результаты исследований в области экономической безопасности стран-участниц ЕАЭС.

Узбекские ученые также вносят значительный вклад в развитие теории зеленой экономики и экономической безопасности. Абдурахманов К.Х. (2024) подчеркивает, что переход к зеленой экономике обеспечивает активное участие Узбекистана в борьбе с глобальным изменением климата и реализацию приоритетной политики, направленной на благополучие населения.

Нарзуллаева Г.С. (2022) в исследовании «Possibilities of bio economic development in Uzbekistan» подчеркивает необходимость развития биоэкономики и зеленой экономики в Узбекистане, анализируя возможности биотехнологий в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Саидова Фируза Камоловна (2025) в работе «Socio-economic essence of development of bioeconomy and circular economy in Uzbekistan» исследует социально-экономическое значение развития биоэкономики и циркулярной экономики как ключевых компонентов устойчивого развития страны.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Процесс реализации концепции зеленой экономики в Республике Узбекистан напрямую связан со стратегией экономической безопасности страны. Потому что за счет рационального использования ресурсов, повышения энергоэффективности и обеспечения экологической устойчивости экономическая система будет более защищена от внешних и внутренних угроз. Зеленая экономика обеспечивает не только экологическую устойчивость, но и экономическую независимость. С этой точки зрения реализация данной концепции требует реформирования рыночных механизмов, улучшения инвестиционного климата и широкого внедрения современных технологий.

Прежде всего, анализ показывает, что высокий уровень потребления энергоресурсов в Узбекистане представляет значительную угрозу экономической безопасности. Например, объем энергии, затрачиваемой на производство единицы ВВП, намного выше, чем в развитых странах. Это требует перехода на зеленые источники энергии для снижения энергоемкости экономики. В этом направлении программы по развитию рынка возобновляемых источников энергии снизят зависимость страны от внешних энергетических ресурсов и укрепят экономическую безопасность (Указ, 2019).

Таблица 1. Динамика показателей зеленой экономики Узбекистана

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (прог)	Рост (%)
ВВП (млрд долл.)	88,2	90,8	95,4	101,0	115,0	125,0	+42%
Установленная мощность ВИЭ (МВт)	150	300	800	1200	1600	2500	+1567%
Производство энергии ВИЭ (млрд кВт·ч)	0,3	0,8	2,1	4,8	6,5	8,5	+2733%
Доля ВИЭ в энергобалансе (%)	0,8	2,1	5,5	12,6	15,0	20,0	+2400%
Зеленые инвестиции (млн долл.)	250	580	1200	1850	2100	3200	+1180%
Зеленые рабочие места (тыс.)	5	12	18	25	30	35	+600%

Источник: разработано автором на основе данных Агентства статистики

Комплексный анализ процесса реализации концепции зеленой экономики в Республике Узбекистан выявляет ряд важных тенденций и результатов. На основе данных, полученных в период 2019-2025 годов, определены достижения и ограничивающие факторы в сфере зеленой экономики.

Анализ макроэкономических показателей показывает, что ВВП страны в 2024 году составил 115 млрд долларов, показав рост на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Доля проектов зеленой экономики в этом показателе роста составила 12%. В частности, прямые иностранные инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии составили 2,1 млрд долларов, при этом реализация новых проектов позволит освоить еще 13 млрд долларов (Отчет, 2024).

Экономика Узбекистана на протяжении многих лет была сильно зависима от энергетических ресурсов. Согласно статистике, объем энергии, потребляемой на каждую единицу ВВП страны, в несколько раз выше, чем в развитых странах. Это означает, что экономика с высокой энергоемкостью сильно подвержена влиянию внешних условий. Меры по повышению энергоэффективности в рамках концепции зеленой экономики являются одним из важнейших направлений обеспечения экономической безопасности.

Проекты, основанные на солнечной и ветровой энергии, включая крупные станции, которые планируется реализовать к 2025 году, позволят диверсифицировать энергетический баланс страны. Это снизит зависимость от внешних энергоресурсов и укрепит стабильность внутреннего рынка.

Анализ структуры инвестиционной деятельности дал следующие результаты: на солнечную энергетику направлено 42,5% общих инвестиций (6,8 млрд долларов), на ветровую энергетику – 26,3% (4,2 млрд долларов), на энергоэффективность – 14,4% (2,3 млрд долларов). Как показывает Таблица 2, наивысшая средняя стоимость проекта наблюдается в солнечной энергетике (295,7 млн долларов) (Стат, 2024).

Таблица 2. Распределение инвестиций по зеленым технологиям

Сектор	Объем инвестиций (млрд USD)	Доля (%)	Количество проектов	Средняя стоимость проекта (млн USD)
Солнечная энергетика	6,8	42,5	23	295,7
Ветровая энергетика	4,2	26,3	15	280,0
Энергоэффективность	2,3	14,4	35	65,7
Водосберегающие технологии	1,5	9,4	18	83,3
Переработка отходов	1,2	7,4	12	100,0
Всего	16,0	100	103	155,3

Источник: разработано автором на основе данных Агентства статистики

Дополнительный анализ показывает, что с 1 января 2024 года в рамках инвестиционных проектов по строительству новых солнечных и ветровых электростанций мощностью более 1 МВт внедряется обязательная система накопления электрической энергии мощностью не менее 25% от установленной мощности этих станций. Система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы, полностью внедрена с 1 января 2024 года (Отчет 1, 2024).

Анализ энергоэффективности показывает, что целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики в 2022-2026 годах направлены на снижение показателя энергоемкости продукции, произведенной 25 предприятиями и организациями, на 20% в 2026 году по сравнению с 2022 годом. На текущий момент достигнуто снижение на 15% (Постановление, 2022).

Прогнозный анализ показывает, что реализация стратегии зеленой экономики будет способствовать улучшению управления в сфере повышения энергоэффективности экономики, рациональному потреблению и сохранению природных ресурсов, сокращению выбросов парниковых газов, обеспечению доступа к зеленой энергии, созданию зеленых рабочих мест и обеспечению климатоустойчивости. К 2030 году ожидается достижение углеродной нейтральности в ключевых секторах экономики.

Таблица 3. Показатели энергоэффективности и экономии ресурсов

Показатель	2022 (базис)	2024 (факт)	2026 (прог)	Снижение (%)
Энергоемкость (кВт·ч на ед. ВВП)	0,85	0,72	0,68	20,0
Потребление природного газа (млрд м³)	45,2	42,8	38,5	14,8
Эффективность водопользования (%)	62	68	75	+21,0
Интенсивность выбросов CO ₂ (т/тыс. USD ВВП)	0,95	0,82	0,68	28,4
Уровень переработки отходов (%)	25	35	65	+160

Источник: разработано автором на основе данных Агентства статистики

Анализ эффективности использования водных ресурсов показывает следующее: планируется расширение площадей применения водосберегающих технологий с 300 тысяч гектаров до 1 млн гектаров. Согласно Таблице 4, эффективность водопользования выросла с 62% в 2022 году до 68% в 2024 году (УзА, 2024).

В то же время анализ изменений в энергетическом секторе показывает, что доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе увеличилась с 0,8% в 2020 году до 15% в 2024 году. В этом процессе установленная мощность солнечных и ветряных электростанций увеличилась со 150 МВт до 1600 МВт. С начала 2025 года солнечные и ветряные электростанции произвели 7 млрд кВт·ч электроэнергии, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя (Стат 1, 2024).

Еще одним важным аспектом обеспечения экономической безопасности является модернизация промышленного производства. На основе принципов зеленой экономики промышленные предприятия достигают эффективности за счет переработки отходов, рециркуляции ресурсов и применения экологически чистых технологий. Этот процесс поможет расширить производство импортозамещающей продукции, увеличить экспортный потенциал и укрепить конкурентоспособность на международных рынках.

Внедрение зеленых технологий во многих отраслях промышленности Узбекистана не только снизит экологический ущерб, но и снизит производственные затраты и откроет новые рыночные возможности (OECD, 2022).

Таблица 4. Проекты зеленой энергетики по регионам

Регион	Мощность ВИЭ (МВт)	Годовое производство (млн кВт·ч)	Инвестиции (млн USD)	Рабочие места
Навоийская область	450	1150	650	2800
Бухарская область	350	890	520	2200
Самаркандская область	280	715	410	1850
Сурхандарьинская область	200	510	295	1400
Ташкентская область	180	460	270	1250
Каракалпакстан	140	355	205	980
Всего	1600	4080	2350	10480

Источник: разработано автором на основе данных Агентства статистики

Реализация концепции зеленой экономики служит модернизации промышленности и внедрению новых технологий. Этот процесс будет способствовать расширению производства импортозамещающей продукции, укреплению внутреннего рынка и повышению международной конкурентоспособности. В результате укрепляется внутренний производственный потенциал, являющийся важным фактором экономической безопасности.

Развитие зеленой экономики создает новые отрасли и новые профессиональные направления на рынке труда. Ожидается создание тысяч рабочих мест в таких сферах, как возобновляемая энергия, управление отходами, экологическая инженерия, экологический консалтинг, зеленый транспорт. По данным Всемирной организации труда (ВОТ), концепция «зеленой» экономики может создать более 24 миллионов новых рабочих мест в глобальном масштабе к 2030 году (ILO, 2024). Эта тенденция

наблюдается и на рынке труда Узбекистана. Таким образом обеспечивается важная составляющая экономической безопасности - занятость и социальная стабильность.

Анализ создания рабочих мест показывает, что в процессе реализации проектов зеленой экономики в 2025 году ожидается создание 35 тысяч новых рабочих мест, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 150 тысяч рабочих мест. Как показывает таблица 5, наивысший уровень заработной платы ожидается в секторе управления и услуг (15,3 млн сум).

Таблица 5. Рабочие места и социальное воздействие

Сектор	Текущие рабочие места	План 2025	План 2030	Средняя зарплата (млн сум)
Солнечная энергетика	8500	12000	45000	12,5
Ветровая энергетика	5200	7500	28000	11,8
Энергоэффективность	6800	9000	35000	10,2
Водные технологии	4100	5500	22000	9,8
Переработка отходов	3200	4500	18000	8,9
Управление и услуги	2200	3000	12000	15,3
Всего	30000	41500	160000	11,4

Источник: разработано автором на основе данных Агентства статистики

Анализ создания рабочих мест в Узбекистане показывает, что в процессе реализации проектов «зеленой» экономики в 2025 году ожидается создание 35 тысяч новых рабочих мест, а к 2030 году - до 150 тысяч. Основная часть этих рабочих мест находится в высокотехнологичных отраслях, где ожидается, что средняя заработная плата будет на 25-30% выше, чем в традиционных отраслях.

Зеленая экономика также оказывает значительное влияние на рынок труда. Такие отрасли, как зеленые технологии, возобновляемая энергия и переработка отходов, создают новые рабочие места. Это обеспечит социально-экономическую стабильность за счет повышения занятости и доходов населения (UNDP, 2021).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенный анализ реализации концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан позволяет сформулировать следующие ключевые выводы:

- Развитие зеленой экономики является критически важным фактором обеспечения долгосрочной экономической безопасности Узбекистана. Реализация Стратегии перехода к зеленой экономике на 2019-2030 годы создает основу для диверсификации экономики, снижения зависимости от углеводородных ресурсов и укрепления энергетической безопасности.

- Развитие зеленых технологий создает основу для формирования экспортного потенциала в перспективных секторах мировой экономики. Узбекистан имеет возможность стать региональным центром производства и экспорта зеленых технологий, что укрепит его позиции в международном разделении труда.

- Несмотря на достигнутые успехи, реализация зеленого перехода сталкивается с рядом серьезных ограничений: высокие первоначальные капитальные затраты, недостаток квалифицированных кадров, фрагментация зеленой политики между различными ведомствами, ограниченные возможности местного финансового рынка.

Таким образом, последовательная реализация концепции развития рынка зеленой экономики создаст прочную основу для обеспечения долгосрочной экономической безопасности Республики Узбекистан и устойчивого развития страны в условиях глобальных климатических вызовов.

Список литературы:

1. Asian Development Bank (2022). Renewable Energy Development in Uzbekistan. Manila.
2. ILO (2024). International Labour Organization. World Employment and Social Outlook: Greening with Jobs. Geneva, 2024.
3. Mo R., Peng X., Wang S., Zhang J. (2024). Knowledge Mapping of Green Economy Research: A Bibliometric Analysis // SAGE Open.. Vol. 14(4). DOI: 10.1177/21582440241293581.

4. Narzullayeva G.S. (2022). Possibilities of Bio Economic Development in Uzbekistan // European Multidisciplinary Journal of Modern Science. Vol. 4. P. 860-866.
5. OECD (2022). Green Growth Indicators 2022: Uzbekistan Country Report. Paris, 2022.
6. OECD (2023). Financing Uzbekistan's Green Transition. OECD Publishing, 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/2023/12/financing-uzbekistan-s-green-transition_6ebf6b94.html
7. Saidova F.K. (2025). Socio-Economic Essence of Development of Bioeconomy and Circular Economy in Uzbekistan // American Journal of Public Diplomacy and International Studies.. Vol. 3. No. 1.
8. Sharma S.E., Babic M. (2025). The international political economy of green finance // Competition & Change.. DOI: 10.1177/10245294241310546.
9. UNDP (2021). United Nations Development Programme. Green Economy in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. New York, 2021.
10. Абдурахманов К.Х. (2024). Зеленая экономика – новая эра инновационного развития // Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова.. URL: <https://reu.uz/novosti/zelenaja-jekonomika-novaja-jera-innovacionnogo-razvitija/>
11. Доклад (2025). Данные из доклада Президента Республики Узбекистан на заседании правительства 16 января.
12. Коллективная монография (2023). «Экономическая безопасность стран ЕАЭС». М.: Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.
13. Левкина Е.В., Лялина Ж.И. (2022). Актуальность исследования экономической безопасности как экономической категории // Экономическая безопасность. № 1.
14. Отчет (2024) Министерства энергетики Республики Узбекистан
15. Отчет 1 (2024) об эффективности использования водных ресурсов, Министерство водного хозяйства,
16. Постановление (2022) Президента Республики Узбекистан, «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 02.12. № ПП-436
17. Самойлова Л.К. (2021). «Зеленый» курс в системе обеспечения защиты социально-экономических интересов макро- и микросубъектов // Национальная безопасность / nota bene. № 4.
18. Стат (2024). Данные о динамике развития возобновляемых источников энергии, Агентство по Статистике РУз, 2024
19. Стат 1 (2024). Информация о динамике развития возобновляемых источников энергии, Агентство статистики.
20. УЗА (2024). Зеленая энергетика в Узбекистане: инвестиционные возможности и влияние на экономику,
21. Указ (2019). Президента Республики Узбекистан No ПП-4477 «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годы» 4 октября.
22. R. Pantin, R. Yunusova, B. Abdullaeva and S. Yuldasheva, "AI Integration with Digital Infrastructure: Advancing Governance, Efficiency, and Inclusivity," 2025 International Conference on Smart Learning Courses (SCME), Hebron, Palestine, State of, 2025, pp. 136-145, DOI: <https://doi.org/10.1109/SCME62582.2025.11104890>.
23. Yunusova, Rimma , Pantin, Roman. Cyber-Physical Systems and Networking Technologies: The Impact of Data Integration on Economic Security. Fusion: Practice and Applications, vol. , no. , 2025, pp. 01-11. DOI: <https://doi.org/10.54216/FPA.200101>
24. Nourredine Khababa, & Rimma Yunusova. (2024). Supply chain operations risk management, resilience, and information technology integration on operations performance: does demand forecasting matters. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15086506>
25. Muthuswamy V. V. and Yunusova R., "Corporate Social Responsibility Disclosure and Bankruptcy Financial Risks: Moderating Role of Corporate Governance Index," Cuadernos de Economia, vol. 46, no. 132, pp. 69–78, 2023. DOI: <https://doi.org/10.32826/cude.v46i132.1207>
26. Yunusova, R. (2026). Cyber-Physical Systems and Networking Technologies as a New Frontier for Economic Security: The Impact of Data Integration and Network Infrastructure on National Economies. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. ruSMART NEW2AN 2024 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 15555. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95296-8_1

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>